

Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції

МОЛОДІЖНА НАУКА ЗАРАДИ МИРУ ТА РОЗВИТКУ

присвячена Всесвітньому дню науки (28-29 листопада 2025 року)

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції

«МОЛОДІЖНА НАУКА ЗАРАДИ МИРУ ТА РОЗВИТКУ»

*присвячена Всесвітньому дню науки
(28-29 листопада 2025 року)*

Чернівці
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
2025

УДК 0/9(082)
М 754

*Рекомендовано до друку науково-технічною радою
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
(протокол №19 від 31 грудня 2025 року)*

М 754 Молодіжна наука заради миру та розвитку : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 листопада 2025 року, м. Чернівці). Чернівці : Чернівецьк. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2025. 490 с.

ISBN 978-617-8703-41-7

У Збірнику представлені результати теоретичних і практичних досліджень із широкого спектру напрямів: суспільні науки, гуманітарні науки та мистецтво, технічні науки, природничі та математичні науки, біологія та охорона здоров'я, економічні науки. Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Молодіжна наука заради миру та розвитку»*, яка присвячена Всесвітньому дню науки (28-29 листопада 2025 року). Конференція була організована та проведена Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Радою молодих вчених Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

ISBN 978-617-8703-41-7

УДК 0/9(082)

**За достовірність результатів дослідження відповідальність несуть автори*

© Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича, 2025

ЗМІСТ

Секція: Біологія та охорона здоров'я

Ігор Морар, Дар'я Ковалик

Діджиталізація, штучний інтелект дослідження та моніторингу стану здоров'я у фізичній терапії (ерготерапії) 14

Артем Корнієнко, Галина Чвалюк, Василь Грубінко

Перспективи фіторемедіації прісноводних водойм за допомогою рогозу широколистого (*Typha Latifolia*) в екосистемі Тернопільського водосховища 18

Nataliia Steniakina, Sofia Suslova, Tetiana Burda, Oleksandr Mushii and Taras Zadvornyi

expression of TME-associated miRNA-27a-3p in prostate cancer 22

Tetiana Burda, Oleksandr Mushii, Anastasiia Levenets, Mariia Kokoilo, Maria Yeshchenko and Taras Zadvornyi

MEP1A1 expression in prostate cancer tissue 25

Oleksandr Mushii, Anna Pavlova, Tetiana Burda, Tamara Kozak, Anastasiia Shevchuk, Taras Zadvornyi

Glucocorticoid-induced metabolic alterations in androgen-independent prostate cancer cells 27

Світлана Бурмей, Надія Бойко

Мікробіом кишечника при синдромі подразненого кишечника з діареєю: структурні особливості 30

Роман Бондаренко, Андрій Єфременко

Відеоаналіз техніки рухів у кондиційному тренуванні: можливості інтернету речей 33

Федір Гладких

Пародонтит і ревматоїдний артрит: імунопатогенетичний взаємозв'язок з акцентом на цитрулінування білків та імунну відповідь 36

Ігор Дробнер, Федір Гладких, Тетяна Лядова та Марія Матвєєнко

Лактат-піруватна рівновага міокарда як мішень кардіопротекторної дії кріоекстракту селезінки при целекоксиб-індукованій кардіоміопатії 41

Марія Матвєєнко, Федір Гладких, Микола Чиж, Тетяна Лядова, Тетяна Козлова

Мультимодальна анальгезія в моделі ушкодження сідничного нерва 46

Володимир Студент, Федір Гладких, Тетяна Лядова, Марія Матвєєнко

Модуляція системи оксиду азоту при токсичному ураженні нирок: експериментальне обґрунтування ефективності безклітинних кріоконсервованих біологічних засобів 50

Валерія Мільченко

Розвиток культури прямої торгівлі (Direct Trade) у кавовій індустрії України 55

Ратмір Турчанінов, Юрій Мосейчук

Порівняльний аналіз професійних стандартів спортивних тренерів Великобританії та України 58

Тетяна Гафич, Мирослава Кобилецька

Роль алелопатії та біохімічних чинників у формуванні інвазійного потенціалу *Heracleum sosnowskyi* 62

Оксана Кушнір, Ігор Забродський

Забруднення довкілля діоксинами та діоксиноподібними сполуками як актуальна медико-екологічна проблема 65

Секція: Природничо-математичні науки

Світлана Асташина

Вплив вулканічної активності на клімат Східної Європи 70

Олег Зима

Перспективи вирощування зимуючого гороху в зоні степу України 73

ВІДЕОАНАЛІЗ ТЕХНІКИ РУХІВ У КОНДИЦІЙНОМУ ТРЕНУВАННІ: МОЖЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ

Роман Бондаренко, Андрій Єфременко

Кафедра легкої атлетики, Харківська державна академія фізичної культури, Харків, Україна

E-mail: literasearchukr@gmail.com

АНОТАЦІЯ. Поточна робота систематизує застосування 2D відеоаналізу рухів у кондиційному тренуванні. Завдяки мобільним технологіям, цей метод забезпечує перехід від суб'єктивної оцінки до об'єктивних, кількісних кінематичних даних. Досліджено ключові біомеханічні параметри та їхній зв'язок із ризиком травм та економічністю бігу. Обґрунтовано стандартизовану методологію збору даних та використання носимих пристроїв для розробки індивідуальних корекційних програм.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: відеоаналіз, біомеханіка бігу, кондиційне тренування, кінематичні показники, профілактика травм

I. Вступ

Сучасний розвиток спортивної науки демонструє трансформацію підходів до оцінки та корекції техніки рухів. Відеоаналіз, який раніше був прерогативою біомеханічних лабораторій, став невід'ємним компонентом повсякденної тренерської роботи в кондиційному тренуванні. Аналіз рухів має важливість, оскільки забезпечує перехід від суб'єктивної інтуїтивної оцінки до об'єктивних, кількісних та вимірюваних кінематичних характеристик. Доступність високошвидкісних камер у смартфонах та функціонального програмного забезпечення робить цей інструмент доступним для широкого кола фахівців.

Відеоаналіз техніки рухів виступає важливим елементом в оптимізації спортивних результатів та профілактиці травматизму [1]. Дослідження підтверджують, що біомеханічна ефективність є важливим предиктором успіху у видах спорту на витривалість. Об'єктивні дані відеоаналізу дозволяють ідентифікувати неефективні рухові патерни (наприклад, надмірний винос ноги – «оверстрайдинг», значні вертикальні коливання центру мас, надмірне приведення стегна), які асоціюються зі зниженням бігової економічності, підвищеними ударними навантаженнями та ризиком травм опорно-рухового апарату [5]. Аналіз у сагітальній та фронтальній площинах виявив зв'язок між порушеннями, такими як нахил тазу ($>7^\circ$) та слабкістю м'язів-стабілізаторів, зокрема середнього сідничного м'яза, що часто поєднується з іншими помилками. Використання якісних камер (120 к/с і вище) та стандартизованих протоколів зйомки є фундаментальною умовою для отримання надійних результатів [2, 3].

Незважаючи на високу доступність технологій для відеоаналізу, існує проблема недостатнього використання об'єктивних кількісних даних у практиці кондиційного тренування. Тренери часто покладаються на суб'єктивну оцінку, що знижує точність ідентифікації біомеханічних недоліків та ефективність корекційних програм. Недотримання стандартизованих процедур збору даних та відсутність знань щодо інтерпретації ключових кінематичних показників можуть призводити до помилкових висновків та неефективних рекомендацій.

Метою дослідження є обґрунтування та систематизація методики застосування 2D відеоаналізу рухів у кондиційному тренуванні.

II. Обґрунтування відеоаналізу в кондиційному тренуванні – переваги інтернету речей

Для відеоаналізу рекомендується використання сучасних смартфонів з функцією високошвидкісної зйомки (120 к/с або 240 к/с) на штативі для забезпечення стабільності та чіткості зображення. Зйомку необхідно проводити у двох ключових площинах – сагі-

тальній (вид збоку) та фронтальній (вид ззаду) – відповідно до стандартизованого протоколу. Обов'язковою умовою є використання стягуючого та контрастного одягу із заправленою футболкою для візуалізації руху тазу [4, 5]. Рекомендується зйомка на біговій доріжці для забезпечення контрольованої, постійної швидкості та відтворюваності даних. Після адаптаційного періоду бігу (мінімум 5 хв) записується 10-15 секунд відео для кожної площини. Аналіз проводиться за допомогою спеціалізованих додатків (наприклад, Coach's Eye, Hudl Technique, Dartfish Express, Tracker) шляхом покадрового перегляду та вимірювання ключових кінематичних індикаторів. Додатково можуть бути використані інерційні вимірювальні пристрої (IMU) для отримання кількісних показників, таких як каденс та час контакту з опорою [1, 3, 5].

Систематичний 2D відеоаналіз дозволяє кількісно оцінити ключові біомеханічні параметри бігу. У сагітальній площині оцінюються: тип постановки стопи, надмірне винесення ноги вперед (оверстрайдинг) за кутом нахилу гомілки та горизонтальною відстанню від стопи до центру мас, кут згинання в коліні при контакті (оптимально 20о), вертикальні коливання центру мас [2]. У фронтальній площині оцінюються: нахил тазу (критичним є 7о), приведення стегна та наявність «вікна» між колінами, положення задньої частини стопи (пронація/супінація) [4]. Об'єктивні дані, отримані в результаті аналізу, безпосередньо вказують на конкретні технічні помилки та їх потенційні причини [1-4].

Об'єктивна оцінка техніки рухів, отримана за допомогою відеоаналізу, дозволяє тренеру розробити цілеспрямовану та індивідуальну програму корекції. Виявлення біомеханічної проблеми (наприклад, надмірного нахилу тазу) забезпечує фокус на першопричині (слабкість середнього сідничного м'яза) та дозволяє включити специфічні силові вправи. Візуальні матеріали є своєрідним інструментом комунікації зі спортсменом, дозволяючи наочно продемонструвати відхилення за допомогою інструментів малювання (ліній, кутів) та порівняння «пліч-о-пліч» з еталонним виконанням. Сповільнене відтворення допомагає якісно аналізувати швидкі фази руху, які неможливо оцінити неозброєним оком. Комбінація візуального аналізу та кількісних даних від носимих пристроїв є найбільш ефективним підходом, оскільки забезпечує як візуальний контекст, так і великі обсяги даних у реальних умовах.

III. Висновки

Відеоаналіз техніки рухів у кондиційному тренуванні через доступність мобільних технологій та носимих пристроїв забезпечує об'єктивну кількісну оцінку біомеханіки, дозволяє точно ідентифікувати неефективні рухові патерни та розробляти індивідуалізовані програми корекції. В результаті створюються умови для підвищення продуктивності, економічності рухів та профілактики травм у спортсменів. Ефективність методу залежить від суворого дотримання стандартизованого протоколу збору даних та правильної інтерпретації отриманих кінематичних показників.

Подальші дослідження мають бути спрямовані на дослідження ефективності інтеграції даних з носимих датчиків та 2D відеоаналізу для створення більш повної та динамічної моделі біомеханіки спортсмена у польових умовах.

IV. Список використаних джерел

- [1] Dingenen, B., Barton, C., Janssen, T., Benoit, A., & Malliaras, P. (2018). Test-retest reliability of two-dimensional video analysis during running. *Physical therapy in Sport*, 33, 40-47. <https://doi.org/10.1016/j.ptsp.2018.06.009>
- [2] Dobre, A. G., & Gheorghe, C. (2021). The optimization of the running technique using video analysis method. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1746, No. 1, p. 012086). IOP Publishing. <https://doi.org/10.1016/10.1088/1742-6596/1746/1/012086>
- [3] Hensley, C. P., Kontos, D., Feldman, C., Wafford, Q. E., Wright, A., & Chang, A. H. (2022). Reliability and validity of 2-dimensional video analysis for a running task: A systematic review. *Physical Therapy in sport*, 58, 16-33. <https://doi.org/10.1016/j.ptsp.2022.08.001>

- [4] Pipkin, A., Kotecki, K., Hetzel, S., & Heiderscheid, B. (2016). Reliability of a qualitative video analysis for running. *Journal of orthopaedic & sports physical therapy*, 46(7), 556-561. <https://doi.org/10.2519/jospt.2016.6280>
- [5] Reinking, M. F., Dugan, L., Ripple, N., Schleper, K., Scholz, H., Spadino, J., Stahl, C., & McPoil, T. G. (2018). Reliability of two-dimensional video-based running gait analysis. *International journal of sports physical therapy*, 13(3), 453–461. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6044590/pdf/ijsp-13-453.pdf>

VIDEO ANALYSIS OF MOVEMENT TECHNIQUE IN CONDITIONING TRAINING: INTERNET OF THINGS CAPABILITIES

Roman Bondarenko, Andrii Yefremenko

ABSTRACT. The current work systematizes the application of 2D video analysis of movements in conditioning training. Due to mobile technologies, this method ensures a transition from subjective assessment to objective, quantitative kinematic data. Key biomechanical parameters and their connection to injury risk and running economy were investigated. A standardized methodology for data collection and the use of wearable devices for developing individualized correctional programs are substantiated.

KEYWORDS: video analysis, running biomechanics, conditioning training, kinematic indicators, injury prevention